

SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI SHAROITIDA KOOPERATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATINI AVTODIDAKTIK RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

TECHNOLOGY FOR THE AUTODIDACTIC DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE BASED ON A COOPERATIVE APPROACH IN THE CONTEXT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTEGRATION

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОДИДАКТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ КООПЕРАТИВНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Sabirova Muxarramoy Nurbek qizi

ADPI Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi
muxharramoysabirova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt keng joriy etilayotgan zamonaviy ta'lim muhitida bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahoratini rivojlantirish masalasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – talabalarda mustaqil o'rganish (self-directed learning) ko'nikmalarini shakllantirish orqali ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishdan iborat. Tadqiqot davomida tahlil, taqqoslash, kuzatish hamda tajriba (eksperiment) metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, kooperativ yondashuv asosida tashkil etilgan va sun'iy intellekt vositalari bilan boyitilgan ta'lim jarayoni talabalarni faolroq ishtirok etishga undaydi, ularning fikrlash va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini kuchaytiradi. Ayniqsa, talabalarning birgalikda ishlashi va shu bilan birga mustaqil izlanishi ularning kasbiy kompetensiyasini yanada mustahkamlaydi. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va kooperativ ta'lim uyg'unligi bo'lajak pedagoglarni zamonaviy talablarga mos tayyorlashda samarali yondashuv sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kooperativ ta'lim, avtodidaktika, kasbiy kompetensiya, pedagogik mahorat, mustaqil o'rganish, self-directed learning, innovatsion texnologiyalar, ta'lim sifati, refleksiya

Abstract: This article explores the development of professional competence of future teachers in the modern educational environment where artificial

intelligence is increasingly integrated. The main objective is to improve students' professional readiness by fostering self-directed learning skills. The study employs analytical, comparative, observational, and experimental methods. The findings show that a cooperative learning environment enriched with artificial intelligence tools encourages active participation, enhances critical thinking, and supports continuous self-development among students. In particular, combining collaborative work with independent learning strengthens future teachers' professional competencies. In conclusion, the integration of artificial intelligence with cooperative learning serves as an effective and relevant approach for preparing future educators in line with contemporary educational demands.

Keywords: artificial intelligence, cooperative learning, autodidactics, professional competence, teaching skills, self-directed learning, innovative technologies, education quality, reflection, student engagement

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие профессионального мастерства будущих педагогов в условиях активного внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс. Основная цель исследования заключается в повышении уровня профессиональной подготовки студентов за счёт формирования навыков самостоятельного обучения. В работе использованы методы анализа, сравнения, наблюдения и педагогического эксперимента. Результаты показали, что обучение, организованное на основе кооперативного подхода и дополненное инструментами искусственного интеллекта, способствует активному участию студентов, развитию их мышления и способности к саморазвитию. Особое значение имеет сочетание совместной работы и самостоятельного обучения, что положительно влияет на формирование профессиональных компетенций будущих педагогов. В заключение отмечается, что интеграция искусственного интеллекта и кооперативного обучения является эффективным направлением современного педагогического образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, кооперативное обучение, автодидактика, профессиональная компетенция, педагогическое мастерство,

самостоятельное обучение, инновационные технологии, качество образования, рефлексия, активность студентов

KIRISH.

So'nggi yillarda ta'lim tizimi global miqyosda tub o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt vositalarining keng joriy etilishi o'quv jarayonining mazmuni va tashkil etilishiga yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Endilikda ta'lim jarayoni nafaqat bilim berishga, balki talabalarning mustaqil fikrlash, o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy faoliyatga moslashuvchanlik kabi kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Shu jihatdan bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahoratini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish dolzarb ilmiy va amaliy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham pedagogik ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi PQ-289-son qarorida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish, ularning faoliyatini takomillashtirish hamda zamonaviy ta'lim dasturlarini joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.[8] Mazkur hujjatda pedagogik ta'limda xalqaro standartlarga moslashish, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etish, shuningdek, ta'lim, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlash zarurligi alohida ta'kidlangan. Bu esa pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuvlardan, jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar sun'iy intellekt asosidagi tizimlar ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish va ularga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatmoqda. Biroq, samarali ta'limni tashkil etishda faqat texnologik imkoniyatlar yetarli emas. Talabalarning o'zaro hamkorligi, fikr almashuvi va birgalikda muammolarni hal etish jarayoni ham muhim omil hisoblanadi. Shu bois kooperativ yondashuv ta'lim samaradorligini oshirishda muhim metod sifatida qaralmoqda.

Bundan tashqari, avtodidaktik yondashuv – ya'ni shaxsning o'z-o'zini mustaqil rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyati – zamonaviy ta'limning ajralmas

qismi hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabani ta'lim jarayonida faol subyekt sifatida ishtirok etishini, o'z bilimni mustaqil ravishda boyitishini va doimiy ravishda o'z ustida ishlashini nazarda tutadi. Sun'iy intellekt vositalari esa aynan shu jarayonni qo'llab-quvvatlashda samarali mexanizm sifatida xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt integratsiyasi sharoitida kooperativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahoratini avtodidaktik rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqish va ilmiy asoslash muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda talabani faol subyekt sifatidagi o'rni tobora kuchayib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, avtodidaktika tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv o'rganuvchining mustaqil bilim egallashi, o'z o'quv faoliyatini rejalashtirishi va nazorat qilishi bilan tavsiflanadi. Ilmiy adabiyotlarda bu jarayon ko'pincha o'z-o'zini tartibga soluvchi ta'lim modeli bilan izohlanadi. Mazkur modelga ko'ra, o'rganish jarayoni metakognitiv nazorat, ichki motivatsiya va maqsadga yo'naltirilgan xulq-atvor uyg'unligida kechadi. [13] Bu esa talabani nafaqat bilim olishiga, balki o'z rivojlanish strategiyasini ongli ravishda boshqarishiga imkon yaratadi.

Kooperativ ta'lim nazariyasi ham samarali pedagogik yondashuv sifatida keng o'rganilgan. Ushbu yondashuv kichik guruhlarda ishlash, o'zaro yordam va umumiy maqsadga erishishga qaratilgan faoliyatni o'z ichiga oladi. Johnson va Johnson tomonidan asoslangan ushbu konsepsiya ijobiy o'zaro bog'liqlik, individual javobgarlik, yuzma-yuz muloqot, ijtimoiy ko'nikmalar va guruh faoliyatini baholash kabi asosiy tamoyillarga tayanadi[5]. Bundan tashqari, Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi nazariyasi ham kooperativ o'rganishning psixologik asosini mustahkamlaydi. Unga ko'ra, o'quvchilar tengdoshlari bilan hamkorlikda murakkabroq bilim va ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'ladi [10].

Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi zamonaviy ilmiy izlanishlarning markazida turibdi.[9] Xususan, Holmes va boshqalar tomonidan sun'iy intellekt

asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim konsepsiyasi asoslab berilgan[4]. So'nggi tadqiqotlarda esa chatbotlar va generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni keng yoritilmoqda. Jumladan, ta'limda chatbotlardan foydalanish imkoniyatlari va cheklovlari tizimli ravishda tahlil qilingan [11].Generativ sun'iy intellektning ta'limdagi istiqbollari va muammolari ko'rib chiqilgan [6]. Shuningdek, shaxsiylashtirilgan ta'limni rivojlantirishga oid uzoq muddatli tadqiqotlar ham mavjud bo'lib, ular sun'iy intellekt asosidagi yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatadi [1].

Mahalliy tadqiqotlarda ham pedagogik texnologiyalar va ta'limni modernizatsiya qilish masalalariga e'tibor qaratilgan. Xususan, pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi [7],ta'limda raqamlashtirish jarayonining muammolari va istiqbollari [3],shuningdek, pedagog mahoratini rivojlantirishning zamonaviy usullari yoritilgan[12].

Shu bilan birga, mavjud ilmiy ishlarda sun'iy intellekt, kooperativ ta'lim va avtodidaktik yondashuvning integratsiyalashgan holda qo'llanilishi yetarli darajada yoritilmagan. Aksariyat tadqiqotlar ushbu yo'nalishlarni alohida-alohida o'rganishga qaratilgan bo'lib, ularning o'zaro uyg'unligi kam tahlil qilingan. Mahalliy pedagogik tadqiqotlarda esa asosan pedagogik texnologiyalar, ta'limni raqamlashtirish va o'qituvchi mahoratini rivojlantirish masalalari o'rganilgan bo'lsa-da, sun'iy intellekt sharoitida kooperativ va avtodidaktik yondashuvlarni birlashtiruvchi yaxlit model yetarlicha ishlab chiqilmagan.

Mazkur tadqiqotda ushbu bo'shliqni to'ldirish maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Jumladan, nazariy tahlil orqali mavjud ilmiy manbalar o'rganildi va umumlashtirildi. Taqqoslash metodi yordamida turli pedagogik yondashuvlarning o'ziga xos jihatlari aniqlashtirildi. Kuzatish metodi asosida talabalarning o'quv jarayonidagi ishtiroki va faolligi o'rganildi. Shuningdek, kichik hajmdagi pedagogik tajriba o'tkazilib, sun'iy intellekt vositalari bilan boyitilgan kooperativ-avtodidaktik modelning samaradorligi baholandi.

Natijada, tanlangan metodlar o'rganilayotgan muammoni har tomonlama tahlil qilish, nazariy xulosalarni amaliy dalillar bilan asoslash hamda taklif etilayotgan yondashuvning samaradorligini aniqlash imkonini berdi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Mazkur tadqiqot doirasida sun'iy intellekt vositalari bilan boyitilgan kooperativ-avtodidaktik yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonining samaradorligi amaliy jihatdan o'rganildi. Tajriba-sinov ishlari davomida talabalar kichik guruhlarga ajratilib, ularga muammoli topshiriqlar berildi hamda sun'iy intellekt vositalaridan (matn yaratish, tahlil qilish va maslahat berish funksiyalariga ega platformalar) foydalanish imkoniyati yaratildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, bunday yondashuv talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini sezilarli darajada oshirdi. Xususan, an'anaviy dars shakliga nisbatan talabalar muhokamalarda faolroq ishtirok etdi, o'z fikrlarini asoslashga intildi hamda mustaqil izlanish olib borish ko'nikmalari shakllandi. Guruh ichidagi hamkorlik jarayonida talabalar bir-birining bilimini to'ldirdi, murakkab masalalarni birgalikda hal qilish orqali chuqurroq tushunishga erishdi.

Shuningdek, avtodidaktik komponentning joriy etilishi talabalarning o'z o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatini o'zgartirdi. Ular berilgan vazifalarni faqat bajarish bilan cheklanib qolmay, balki qo'shimcha manbalarni izlash, natijalarni tahlil qilish va o'z xatolarini mustaqil aniqlashga harakat qildi. Bu esa o'z-o'zini boshqarish va refleksiya ko'nikmalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish esa o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini berdi. Har bir talaba o'z bilim darajasi va ehtiyojidan kelib chiqib qo'shimcha tushuntirishlar oldi, bu esa o'zlashtirish sifatini yaxshilashga xizmat qildi. Shu bilan birga, ayrim holatlarda talabalar sun'iy intellekt javoblariga haddan tashqari tayanib qolish xavfi ham kuzatildi. Bu esa pedagog tomonidan jarayonni to'g'ri boshqarish zarurligini ko'rsatadi.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, kooperativ yondashuv, avtodidaktik o'rganish va sun'iy intellekt texnologiyalarining uyg'unligi bo'lajak pedagoglarning

kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali model sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu model nafaqat bilim olish samaradorligini oshiradi, balki talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash kabi muhim kasbiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, mazkur yondashuvning samaradorligi bir nechta omillarga bog'liq. Jumladan, o'qituvchining fasilitator sifatidagi roli, topshiriqlarning to'g'ri tanlanishi va sun'iy intellekt vositalaridan maqsadli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Agar ushbu omillar to'g'ri yo'lga qo'yilsa, ta'lim jarayoni yanada samarali va natijador bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt integratsiyasi sharoitida kooperativ-avtodidaktik yondashuvni qo'llash bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahoratini rivojlantirishda istiqbolli yo'nalish ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt integratsiyasi sharoitida kooperativ yondashuv asosida tashkil etilgan avtodidaktik ta'lim modeli bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahoratini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali talabalar nafaqat bilimlarni o'zlashtiradi, balki ularni mustaqil ravishda izlash, tahlil qilish va amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, kooperativ faoliyat talabalarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlaydi, avtodidaktik yondashuv esa ularning o'z-o'zini boshqarish va refleksiya qilish qobiliyatini oshiradi. Sun'iy intellekt vositalari esa ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'lib, o'quv jarayonini individuallashtirish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanishda ma'lum muvozanatni saqlash zarurligi ham kuzatildi. Ya'ni, talabalar texnologiyalardan faqat yordamchi vosita sifatida foydalanishi, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish jarayonini esa o'zlari amalga oshirishi muhimdir. Bu esa pedagogning yo'naltiruvchi va nazorat qiluvchi rolini yanada dolzarb qiladi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt, kooperativ ta'lim va avtodidaktik yondashuvning uyg'unligi zamonaviy pedagogik ta'limning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu modelni amaliyotga joriy etish orqali bo'lajak pedagoglarni zamon talablariga mos, mustaqil fikrlaydigan va yuqori kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassislar sifatida tayyorlash imkoniyati kengayadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Chen X., Zou D., Xie H., Wang F.L. Twenty years of personalized language learning: Topic modeling and knowledge mapping – USA.: Educational Technology & Society, 2024. – p. 205–222. (Yigirma yillik shaxsiylashtirilgan til o'rganish: mavzularni modellashtirish va bilimlar xaritasi // Двадцать лет персонализированного обучения языкам: тематическое моделирование и картирование знаний // Twenty years of personalized language learning: Topic modeling and knowledge mapping)
2. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences – USA.: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. – p. 567. (Xulq-atvor fanlari uchun statistik quvvat tahlili // Статистический анализ мощности для поведенческих наук // Statistical power analysis for the behavioral sciences)
3. Hasanboyeva O.U. Ta'limda raqamlashtirish: muammolar va yechimlar – T.: Fan nashriyoti, 2022. – b. 156. (Ta'limda raqamlashtirish muammolari va yechimlari // Проблемы и решения цифровизации в образовании // Digitalization in education: problems and solutions)
4. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning – Boston.: Center for Curriculum Redesign, 2019. – p. 240. (Ta'limda sun'iy intellekt: imkoniyatlar va ta'siri // Искусственный интеллект в образовании: возможности и последствия // Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning)
5. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperation and competition: Theory and research – USA.: Interaction Book Company, 1989. – p. 298. (Hamkorlik va raqobat:

nazariya va tadqiqot // Сотрудничество и конкуренция: теория и исследования
// Cooperation and competition: Theory and research)

6. Kasneci E., Seßler K., Küchemann S. va boshq. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education – Netherlands.: Learning and Individual Differences, 2023. – p. 102274. (ChatGPT ta'lim uchun: imkoniyatlar va muammolar // ChatGPT в образовании: возможности и вызовы // ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education)

7. Musurmonov R.M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti – T.: TDPU nashriyoti, 2021. – b. 210. (Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti // Теория и практика педагогических технологий // Theory and practice of pedagogical technologies)

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida – T., 2022. – 21-iyun, PQ-289-son. (Pedagogik ta'limni rivojlantirish to'g'risida qaror // Постановление о развитии педагогического образования // Resolution on improving pedagogical education)

9. UNESCO. Generative AI and the future of education – Paris.: UNESCO Publishing, 2023. – p. 156. (Generativ sun'iy intellekt va ta'lim kelajagi // Генеративный искусственный интеллект и будущее образования // Generative AI and the future of education)

10. Vygotsky L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes – USA.: Harvard University Press, 1978. – p. 159. (Jamiyatda ong rivoji // Развитие высших психических функций // Mind in society: The development of higher psychological processes)

11. Wollny S., Schneider J., Di Mitri D., Weidlich J., Rittberger M., Drachsler H. Are we there yet? A systematic literature review on chatbots in education – Switzerland.: Frontiers in Artificial Intelligence, 2021. – p. 654924. (Ta'limda chatbotlar bo'yicha tahlil // Систематический обзор чат-ботов в образовании // A systematic literature review on chatbots in education)

12. Xoliqov A.A. Pedagog mahoratini rivojlantirishning zamonaviy usullari – Samarqand.: SamDU nashriyoti, 2023. – b. 180. (Pedagog mahoratini rivojlantirish usullari // Современные методы развития педагогического мастерства // Modern methods of developing pedagogical skills)

13. Zimmerman B.J. Becoming a self-regulated learner: An overview – USA.: Theory Into Practice, 2002. – p. 64–70. (O‘z-o‘zini boshqaruvchi o‘quvchi bo‘lish // Саморегулируемое обучение // Becoming a self-regulated learner: An overview)